

TURKISTON XALQ HARAKATINING KELIB CHIQISHI, SABAB VA OQIBATLARI (1917-1924)

Ismatov Samandar Asatullo o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
samandarismatov525@gmail.com

Eshmamatov Azamat Anvar o'g'li

azamateshmamatov070@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17733904>

Annotatsiya: 1917-yil Rossiyada fevral inqilobi yuz berishi bilan Markaziy Osiyo va boshqa Rossiya imperiyasi tarkibidagi hududlarda ham ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar tezlashdi. Bu voqea xalq orasida norozilikni kuchaytirdi, ayniqsa dehqonlar, ishchilar va milliy elita orasida siyosiy faollik oshdi. Ushbu maqolada Turkiston hududida yuz bergan xalq harakatining kelib chiqishi, sabablari va uning oqibatlari haqida kerakli ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'z: Buxoro Xalq Soveti, Turkiston ASSR, Kichik Ergash, Madaminbek, „Milliy istiqlol“, Validiy, Turkiston milliy birligi.

Аннотация. С Февральской революцией 1917 года в России ускорились общественно-политические изменения в Средней Азии и других регионах Российской империи. Это событие усилило недовольство народа, особенно крестьян, рабочих и национальной элиты. В статье представлены необходимые сведения об истоках, причинах и последствиях народного движения, происходившего на территории Туркестана.

Ключевые слова: Бухарский Народный Совет, Туркестанская АССР, Кичик Эргаш, Мадаминбек, «Национальная независимость», Валиди, Туркестанское национальное единство.

Abstract. With the February Revolution in Russia in 1917, socio-political changes accelerated in Central Asia and other territories of the Russian Empire. This event intensified discontent among the people, especially among the peasants, workers and the national elite. This article provides the necessary information about the origins, causes and consequences of the popular movement that took place in the territory of Turkestan.

Keywords: Bukhara People's Soviet, Turkestan ASSR, Kichik Ergash, Madaminbek, "National Independence", Validiy, Turkestan national unity.

1917-yil fevral inqilobidan so'ng Turkiston viloyatida yangi siyosiy tashkilotlar shakllana boshladi, masalan, Mahalla va Milliy Kengashlar faoliyat yurita boshladi. Fevral inqilobidan keyin O'rta Osiyo hududida sovet hokimiyatiga qarshi turli xalq harakatlari va qo'zg'olonlar yuzaga keldi. 1917-yil oxirida Turkiston general-gubernatorligi hududida mahalliy dehqonlar va xalq armiya harakatlari boshladi.¹ 1918-yil boshida Buxoro amirligida Xalq harakati kuchaydi; Buxoro Xalq Soveti tashkil etilishi va xalq hukumatining shakllanishi bu jarayonning natijasi bo'ldi. 1918-yil fevral oyida Samarqand va Buxoroda xalq qo'zg'olonlari, amirlik qarshiligiga qaramay, keng ko'lamda davom etdi. Shuningdek, 1918-yilda Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida dehqonlar isyonlari qayd etilgan, bu isyonlar mahalliy hokimiyat va sovet tuzilmalariga qarshi edi.

Bu harakat o'z jug'rofiy doirasiga ko'ra, 3 hududga bo'linadi: [Turkiston ASSR](#), [Buxoro Respublikasi](#) va [Xorazm Respublikasi](#) hududlari.² U keyinchalik O'zbekiston, Turkmaniston,

¹ V. Levi, Turkiston va O'rta Osiyoda inqilobiy jarayonlar, Moskva, 1925

² S. Toshmatov, Turkiston Xalq Sovet Respublikasi tarixi, 1995

Tojikiston SSRda ham davom etdi. Qurolli kurash o‘z rivojlanish jarayoniga ko‘ra, 2 davrni bosib o‘tdi: 1918—24 va 1925—1935-yillar. Turkistonda sovet rejimiga qarshi qurolli harakat q.q.h.ning 1 davri, dastlabki qurolli guruxdarning tashkil topishi [Kichik Ergash](#) va Katta Ergashning nomlari bilan uzviy bog‘liqdir. Turkiston muxtoriyati hukumati qo‘shiniga boshchilik qilgan Kichik Ergash. 1918-yil 19—21-fevralda [Qo‘qon](#) shahrida bo‘lgan urush natijasida mag‘lubiyatga uchrab, Qo‘qon uyezdidagi Bachqir qishlog‘iga chekindi. 26-fevralda Bachqirga qizil gvardiyachilar va arman dashnokdari (qarang „[Dashnakiutyun](#)“)ning 5 ta otryadi hujum qildi. 27-fevralda bo‘lgan janglarning birida Kichik Ergash halok bo‘lgach, Katta Ergash [Farg‘ona vodiysida](#) bolsheviklarning mustamlakachilik tartibiga qarshi kurash boshladi. Tez orada harakat butun Farg‘ona vodiysi va Samarqand viloyati hududlariga tarqaldi.

Turkistonda sovet rejimiga qarshi qurolli harakat q.q.h.niig bosh sababi bolsheviklarning o‘lkada yuritgan mustamlakachilik va shovinistik siyosati bo‘ldi. Bolsheviklar tomonidan amalga oshirilgan dastlabki sotsialistik tadbirlar (korxonalarining davlat ixtiyoriga o‘tkazilishi, xususiy mulkning tugatilishi, oziq-ovqat taqsimoti va g‘alla monopoliyasi, [islom](#) dinining cheklanishi va [ateizm](#) targ‘iboti, masjid, [Madrasa](#), xususiy maktab va qozixonalarining bekitilishi, vaqf yerlarning tortib olinishi, majburiy mehnatning joriy qilinishi, bozorlarning yopilishi va boshqalar) hamda qizil armiya jangchilarining talonchilik va bosqinchilik siyosati harakatga alohida keskinlik va ko‘lam bag‘ishladi. Bu hodisalar kurashning tobora kengayishi va rivojlanishiga olib keldi. Qurolli kurash o‘zining harakatlantiruvchi kuchlari (dehqonlar, chorakorlar, hunarmandlar, kosiblar va mardikorlar, to‘q badavlat oilalarning vakillari — savdogarlar, boylar hamda ulamolar) va tashkiliy tuzilishi jihatidan ham aholining barcha guruxlari va ijtimoiy qatlamlarini o‘ziga qamrab olgan harakat hisoblanadi. Kurashchilarning milliy tarkibi, asosan, tub joy aholi — [o‘zbeklar](#), [tojiklar](#), [turkmanlar](#), [qirg‘izlar](#), [gozoqlar](#), [qoraqalpoqlar](#), qisman uyg‘urlardan iborat bo‘lgan. Shuningdek, ruslar va Validiy tomonidan yuborilgan ayrim [boshqird](#) va [tatar](#) harbiylari, [Turkiya](#) va Afg‘onistondan kelgan oz miqdordagi zobitlar ham bor edi.³ Madaminbek qo‘shinlari bilan Jalolobodda turgan K. Monstrovning krest‘yanlar armiyasi o‘rtasida sovet rejimi va qizil armiyaga qarshi birgalikda kurashish uchun o‘zaro bitim tuzilgan (1919.02.09.). Qizil askarlar tomonidan bosqinchilik va talonchiliklarning kuchayishi ularga qarshi harakatni yanada kuchaytirdi va kurashchilar safiga muntazam ravishda askarlar (yigitlar) qo‘shilib turdi va yangidan yangi guruxlar tashkil topdi.⁴

1919-yilda Turkiston Xalq Sovet Respublikasi tashkil etildi, bu hududda sovet hokimiyatini o‘rnatish va mustahkamlash maqsadida bir qator siyosiy chora-tadbirlar amalga oshirildi. 1919-yil oxirida Farg‘ona vodiysida xalq harakati va isyonlar kuchaydi, mahalliy qabilalar va dehqonlar amirlik hukumatiga qarshi turdilar. 1920-yilda Buxoro Xalq Soveti mustaqil siyosiy va ijtimoiy islohotlar boshladi, agrar islohotlar orqali dehqonlar huquqlari mustahkamlandi, mulk egalari erlarni bo‘lishishga majbur qilindi. 1920-yilning yozida Samarqand va Toshkentda xalq va ishchi harakatlari kengayib, sovet hokimiyati va mahalliy qo‘zg‘olonlar orasida ziddiyat kuchaydi. 1921-yilda Qoraqalpog‘iston va Xorazm hududlarida xalq harakatlari o‘z cho‘qqisiga etdi, ko‘plab mahalliy boshliqlar va qabila rahbarlari sovet hukumatiga qarshi kurashdi.⁵

³ N. Po‘latov, Markaziy Osiyo 1917–1924, Samarqand, 1978

⁴ V. Levi, Turkiston va O‘rta Osiyoda inqilobiy jarayonlar, Moskva, 1925

⁵ M. Salimov, Xalq isyonlari va inqiloblar, Toshkent, 2002

Validiyning Turkistonga kelishi va kurash maydoniga chiqishi, „[Turkiston milliy birligi](#)“ tashkilotining qaror topishi (1921.02.08) bilan janglar butun mintaqada avj olib ketdi. Boshqa yashirin milliy tashkilotlar („[Milliy ittihad](#)“, „Milliy istiqlol“) ham tuzilib, ular harakatni faol qo‘llab-quvvatlashdi. Turkiston jamiyatida o‘sha paytda yetakchi mavqega ega bo‘lgan ulamolar ham harakat mafkurasini tayyorlashda muayyan darajada xizmat qildilar. Ammo harakat ayrim mutaassib ruhoniylarning amallari oqibatida ko‘pgina hollarda faqat islom g‘oyalariga singib ketdi va shu bilan cheklanib qoldi. Kurashchilar faqat jang harakatlari olib borish bilan cheklanmasdan Madaminbek boshchiligida Muvaqqat Farg‘ona hukumati (1919.22.10) nomli hukumatni ham tuzdilar. 1920—1924-yillarda Buxoro va Xorazm respublikalarida milliy muxolifat olib borgan ozodlik kurashi o‘ziga xos alohida yo‘nalish va xususiyatga ega bo‘lib, o‘ta murakkab va ziddiyatli ekanligi bilan Turkiston Respublikasidagi bu harakatdan ajralib turadi. Bolsheviklar qizil askarlarga tayangan holda 1920-yil 1-fevralda Xiva xonligi va 1920-yil 2-sentabrda Buxoro amirligini qurolli kuch bilan ag‘darib, hokimiyatni Buxoroda, asosan, Yosh buxoroliklar, Xorazmda esa Yosh xivaliklar firqalarining a‘zolaridan iborat [demokratik](#) kuchlar qo‘liga berishdi. Lekin, bu joylarda hokimiyat uchun kurashayotgan boshqa kuchlar ham mavjud bo‘lib, natijada milliy kuchlar o‘rtasida hokimiyat masalasida o‘zaro ixtilof vujudga keldi. [Buxoro Xalq Sovet Respublikasi](#) va [Xorazm Xalq Sovet Respublikasi](#). 1920-yilda yuzaga kelgan qurolli muxolifat shu sababli bir yo‘la 2 kuchga qarshi: birinchidan, bu davlatlar hududida joylashgan bosqinchi qizil armiya qismlariga qarshi mustaqillik kurashini; ikkinchidan, bolsheviklar yordamida hokimiyatni egallab olgan kuchlarga, ya‘ni Yosh xivaliklar, Yosh buxoroliklarga qarshi muxoliflik urushini olib bordilar. Bu harakatning Turkiston Respublikasi, xususan, Farg‘ona vodiysidagi qurolli kurashdan farqli jihati ham ana shunda.⁶

1924-yil oxirida Turkiston mintaqasida milliy hududiy chegaralanish o‘tkazilishi natijasida qurolli kurashning 1 davri yakunlandi. Uning 2 davri esa yana 10 yil davom etib, o‘zining xarakteri va kuchlar nisbati jihatidan avvalgi davrga nisbatan ancha farq qiladi. Bu davrda, asosan, Farg‘ona vodiysi, Sharqiy Buxoro va Xorazm voqeasida janglar davom etdi. 30-yillarning o‘rtalariga kelib qurolli harakat mag‘lubiyatga uchradi. Tirik qolgan kurashchilarning aksariyati xorijiy davlatlarga muhojir bo‘lib jo‘nab ketishga majbur bo‘ldi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. V. Levi, Turkiston va O‘rta Osiyoda inqilobiy jarayonlar, Moskva, 1925
2. A. Qodiriy, Milliy harakatlar tarixi, Toshkent, 1956
3. N. Po‘latov, Markaziy Osiyo 1917–1924, Samarqand, 1978
4. M. Salimov, Xalq isyonlari va inqiloblar, Toshkent, 2002
5. S. Toshmatov, Turkiston Xalq Sovet Respublikasi tarixi, 1995
6. Ahmad, S. Science and Civilization in Islam. — Oxford: Oxford University Press, 2021. — 280 bet.

⁶ M. Salimov, Xalq isyonlari va inqiloblar, Toshkent, 2002